
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81

DOI 10.5281/zenodo.10851941

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ЗООМОРФНЫХ ОБРАЗОВ В СОСТАВЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ)

DIFFICULTIES IN TRANSLATING ZOOMORPHIC IMAGES AS PART OF PHRASEOLOGICAL UNITS (BASED ON THE MATERIAL OF THE RUSSIAN AND FRENCH LANGUAGES)

БОРОВКОВА ЭЛЛИНА КОНСТАНТИНОВНА,

Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского.

ЧИЛИКИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА,

кандидат филологических наук, доцент,

Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского.

BOROVKOVA ELLINA KONSTANTINOVNA,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovski.

CHILIKINA OLGA NIKOLAEVNA,

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovski.

В данной статье рассматривается проблема перевода фразеологических единиц с компонентом-зоонимом. Проанализированы зооморфные характеристики человека в составе фразеологических единиц русского и французского языка. Обозначены переводческие трудности, возникающие при передаче этих образов из одного языка в другой. Обоснована идея о том, что зооморфные выражения представляют собой сложное явление, требующее от переводчика специализированных знаний и навыков. Проведено сравнение зооморфизмов в русском и французском языках, а также выявлены проблемы, с которыми сталкивается переводчик при передаче подобных образов. Сделан вывод о важности учета исторических и социокультурных контекстов, в которых возникли фразеологизмы с компонентом-зоонимом для их успешного перевода.

This article discusses the problem of translating phraseological units with a zoonym component. Zoomorphic characteristics of a human being in the phraseological units of the Russian and French languages are analyzed. The translation difficulties that arise when transferring these images from one language to another are indicated. The idea that zoomorphic expressions are a complex phenomenon requiring specialized knowledge and skills from the translator is substantiated. A comparison of zoomorphisms in Russian and French is carried out, and the problems faced by the translator when transmitting such images are identified. The conclusion is made about the importance of taking into account the historical and socio-cultural contexts in which phraseological units with a zoonym component arose for their successful translation. Костырев

Ключевые слова: фразеологические единицы, зооморфизм, культура, перевод, трудности перевода.

Key words: phraseological units, zoomorphism, culture, translation, translation difficulties.

Фразеология – это уникальное явление языка, представляющее собой сложную систему устойчивых словосочетаний и выражений, обладающих особыми семантическими, структурными и стилистическими особенностями. Фразеологические единицы, будучи важной частью лексики языка, имеют огромное значение для коммуникации и языкового взаимодействия [1, с. 141]. Они несут в себе не только лингвистическую информацию, но и отражают широкий спектр культурных нюансов, исторических событий и общественных норм [7, с. 311]. Изучение фразеологии погружает нас в уникальные способы использования языка для передачи эмоций и культурной идентичности. Изучая фразеологические единицы, мы стремимся пролить свет на сложную и многоаспектную природу языка, обогащая наши знания о том, как язык формирует наши восприятия и взаимодействие с окружающим нас миром.

Фразеологические единицы признаны наиболее сложными для перевода лексическими единицами. Сложность перевода фразеологических единиц может быть обусловлена высокой культурной спецификой страны, то есть они представляют собой исторически сложившиеся устойчивые выражения, которые несут особый смысл в рамках определенной культуры. При переводе фразеологизмов необходимо не только учитывать буквальное значение слов, но и понимать контекст и эмоциональную окраску, с которой они употребляются в оригинале. Это требует от переводчика глубокого знания языка, культуры и менталитета страны, из которой происходит фразеологизм [2, с. 179].

Фразеологизмы с компонентом-зоонимом играют важную роль в разговорной речи, позволяя дополнительно выразить эмоциональную окраску при оценке поведения или характера человека. Зооморфный образ, лежащий в основе данных фразеологизмов, помогает усилить эмоциональное воздействие и создать яркую образность в высказывании [5, с. 256]. Такие сравнения, основанные на подобии между человеком и животным, вносят в разговорную речь элемент образности, делая ее более живой и экспрессивной.

Роль животных в жизни человека всегда имела особое значение, в особенности на ранних этапах человеческого развития, когда люди и животные жили бок о бок, в согласии с природой. Верование в неразрывную связь между человеком и животными присутствует в культуре многих народов на протяжении долгих времен [3, с. 183]. Это отражается в использовании сравнений с животными для описания человеческого поведения, внешнего вида и внутреннего состояния. Такие аналогии позволяют сделать характеристику более образной, эмоциональной и легко запоминающейся. Они также отражают глубокий символизм и связь с природой, что делает эти выражения богатыми источниками метафор и образов в языке. Советский и российский лингвист М.И. Черемисина отмечает, что использование названий животных для характеристики людей легко объясняется внелингвистическими причинами. [5, с. 254]. Однако стоит отметить, что такие сравнения очень многообразны и специфичны для каждого языка. Образные сравнения в одном языке могут показаться совершенно неестественными с точки зрения носителей других языков.

Довольно часто названия животных используются в качестве метафорических характеристик, которые подчеркивают моральные качества человека, его интеллектуальные или физические способности. Такие характеристики позволяют подчеркнуть определенные черты личности или поведения человека, делая эти описания более яркими и выразительными. Поскольку такие метафоры утверждаются и закрепляются в культуре на протяжении длитель-

ного времени, они становятся устойчивыми фразеологическими единицами, которые легко узнаваемы и понятны для носителей языка [6, с. 307].

Таким образом, и в русском и во французском языках, существительные «осел» – «âne» служат для обозначения глупости и упрямства человека: *être comme l'âne de Buridan* – *быть упрямым как осел*. «Лиса» – «renard», символизируют хитрость: *agir en renard* – *лукавить, хитрить*. «Свинья» – «cochon», представляют человека физически и морально нечистоплотного: *agir comme un cochon* – *поступать по-свински*. Слова «индюк» – «dindon» используются для описания надменного и тщеславного человека: *faire la roue comme un dindon* – *важничать как индюк*.

Также встречаются характеристики, которые лишь частично совпадают по смыслу и поэтому могут служить друг для друга переводными эквивалентами только в определенных контекстах.

Например, существительные «обезьяна» – «singe», обозначающие одно и то же животное, совпадают в образных значениях обоих языков и используются для описания некрасивого человека: *laid comme un singe* – *страшный как обезьяна*. Во втором, общем для этих слов значении, эти слова обозначают человека, который кривляется или подражает кому-либо: *faire le singe/faire des grimaces comme un singe* – *кривляться как обезьяна*.

Однако во французском языке существительному «singe» также может указывать на хитрость и лукавство: *malin comme un singe*. В образном сознании носителя русского языка это качество никогда не приписывалось обезьяне, для описания хитрого человека мы обращаемся к образу лисы [8, с. 262].

Также в языке существует множество случаев, когда метафорические характеристики основаны на образе одного и того же животного, но при этом их значения далеки друг от друга.

Например, во французском языке, «ours» – человек, который не любит находиться в обществе и даже избегает его: *C'est un ours* – *бирюк, нелюдим*. В русском языке слово «медведь» описывает косолапого и неуклюжего человека. Соответственно эти слова с разными экспрессивными значениями не могут служить переводными эквивалентами друг друга. В таких случаях переводчику приходится подбирать эквивалент, основанный на образах других животных, чтобы передать тот же смысл и эмоциональную окраску, особенно если они более распространены или понятны в языке перевода.

Теперь рассмотрим наиболее употребительные зооморфизмы французского языка. По мнению Е.А. Гутман, в большинстве языков в эту группу входят названия ограниченного количества «приближенных к человеку» животных: собака, лошадь, свинья (chien, cheval, cochon) и т.п. [5, с. 260].

Существительное «chien», собака по-французски, является самым употребительным зооморфизмом французского языка и имеет несколько образных вариантов. Так, например, «chien» используется для описания жадного человека: *ne pas attacher son chien avec des saucisse* – *быть скрягой, сквалыгой* (буквально, не сажайте собаку на привязь из сосисок), *s'acharner sur qch comme deux chiens sur un os* – *грызться как собаки из-за кости* (буквально, наброситься на что-л. как две собаки на одну кость). Второе значение слова «chien» – безвольный, зависящий от кого-либо: *suivre qn comme un (petit) chien* – *ходить/бегать за кем-то как собачонка, être comme un chien à l'attache* – *сидеть как собака на привязи*. Стоит отметить, что в русском языке слово «собака» также нередко используется в сравнительных оборотах.

Среди наиболее употребительных и богатых зооморфизмов французского языка встречается образ лошади – «cheval». Это существительное часто используется в значении «работяга, неутомимый труженик». В устойчивых выражениях слово «cheval» используется доста-

точно редко, чаще всего его можно встретить в сравнительном обороте *travailler comme un cheval* – *работать как лошадь, то есть много и без устали*.

Французское слово «*cochon*» (свинья) также обладает богатой и сложной семантической структурой. В числе наиболее устойчивых сравнений с образом этого животного во французском языке наблюдаются следующие характеристики: *gros, gras, sale comme un cochon* – *толстый, грязный, жирный как свинья*; *manger comme un cochon* – *ест неопрятно, как свинья*.

Таким образом, можно сделать вывод, что вследствие различия культурных факторов, этнических особенностей, разных языковых картин мира многие фразеологизмы с компонентом-зоонимом имеют значения, которые понятны только носителям определенной культуры. Перевод таких фразеологизмов представляет значительные трудности, поскольку в данном случае ключевой задачей переводчика является поиск точек соприкосновения между разными культурами и языками для того, чтобы обеспечить максимально точный и адекватный перевод фразеологических единиц [3, с. 84].

Для успешного перевода фразеологизмов с компонентом-зоонимом необходимо учитывать не только культурные и языковые особенности, но и исторические и социокультурные контексты, в которых они возникли. Понимание того, каким образом зоонимы используются в выражениях разных культур, позволяет переводчику передать не только буквальное значение фразеологизмов, но и их полный смысл. Исследование этой темы помогает развивать навыки межкультурной коммуникации и совершенствовать профессиональные навыки переводчика.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // Избранные труды. Лексикология и лексикография / В.В. Виноградов. – М.: Наука, 1977. С. 140-161.
2. Влахов С.И., Флорин С.П. Непереводимое в переводе. М.: Р. Валент, 2012. 406 с.
3. Воробьев В.В. Лингвокультурология. М.: Изд-во РУДН, 2008. 340 с.
4. Теория общей фразеологии: учебное пособие / сост. Т.А. Глотова, М.Т. Бекоева, Т.Г. Цакалиди. Сев.-Осет. гос. ун-т. Владикавказ: ИПЦ СОГУ, 2019. 138 с.
5. Гутман Е.А., Черемесина М.И. Названия животных в составе сравнений // Вопросы языка и литературы. Новосибирск, 1970. Вып. 4. Ч. 1. С. 253-267.
6. Культурно-национальные коннотации фразеологизмов (от мировидения к миропониманию) // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. / В.Н. Телия. – М.: Наука, 1993. С. 302-314.
7. Туболева С.А. Происхождение фразеологизмов французского языка // Молодой ученый. 2019. № 42. С. 310-311.
8. Шолина А.А., Смирнова Д.С. Зоонимы в русской языковой картине // Журнал Инновационная наука. 2015. Вып. № 11-1. С. 260-266.

© Боровкова Э.К., Чиликина О.Н., 2024.